

1. DEVEMOS AJUDAR A VOVÓ A ACHAR A CHAVE?

NÃO

SIM

2. DEVEMOS LEVAR ÁGUA PARA O VOVÔ?

NÃO

SIM

Imagem criada por inteligência artificial

 **3. A VOVÓ SE SENTE TRISTE QUANDO
ESQUECEMOS DE VISITÁ-LA?**

NÃO

SIM

4. QUANDO O VOVÔ CAIR, NÓS DEVEMOS AJUDÁ-LO?

Imagem criada por inteligência artificial

5. É LEGAL DEIXAR A VOVÓ FALANDO SOZINHA?

SIM

NÃO

Imagem criada por inteligência artificial

6. DEVEMOS LEVAR A TOALHA PARA A VOVÓ? PARA A VOVÓ?

SIM

NÃO

7. FALTOU COMIDA NA CASA DOS AVÓS, OS ADULTOS PRECISAM AJUDAR?

SIM

NÃO

8. O VOVÔ PRECISA IR AO MÉDICO, MAS O PAPAÍ E A MAMÃE ESTÃO DEMORANDO PARA LEVÁ-LO, ISSO ESTÁ CORRETO?

SIM

NÃO

9. DEVEMOS CONVERSAR SEMPRE COM O VOVÔ E A VOVÓ?

SIM

NÃO

10. A VOVÓ PRECISA IR AO SUPERMERCADO, MAS MAMÃE E PAPAI DIZEM QUE NÃO TEM TEMPO, ISSO ESTÁ CORRETO?

SIM

NÃO

Imagem criada por inteligência artificial

